

FILOLOGIYA FANLARINI O‘QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Suvonova Ruxsora Umar qizi

Urganch davlat universiteti Filologiya va san’at fakulteti talabasi

suvonovaruxsora1727@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada filologiya fanlarini o‘qitishda innovatsion yondashuvlar muhokama qilinadi. Innovatsion metodlar talabalarning til va adabiyot fanlariga qiziqishini oshirish, ularning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Maqolada zamonaviy texnologiyalar, interfaol metodlar va masofaviy ta’lim imkoniyatlari tahlil qilinadi va ushbu usullarning amaliyotdagi o‘rni yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Filologiya, innovatsion yondashuv, interfaol metodlar, masofaviy ta’lim, texnologiya, o‘qitish usullari, til o‘rgatish.

Kirish

Filologiya fanlarini o‘qitish har doim insoniyat madaniyati va bilimlarini chuqurroq anglashda muhim ahamiyat kasb etgan. Bugungi kunda globallashuv jarayonlari, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi va pandemiya kabi favqulodda holatlar ta’lim tizimida katta o‘zgarishlarni talab qilmoqda. Shu jumladan, filologiya fanlarida ham innovatsion yondashuvlardan foydalanish zaruriyati paydo bo‘ldi. Traditsion o‘qitish usullari bilim olishni ma’lum darajada cheklab qo‘yishi mumkin, chunki ular ko‘proq tinglash va yodlashga asoslangan. Innovatsion texnologiyalar esa talabalarning faolligi, ijodkorligi, tanqidiy va tahliliy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy ta’lim jarayonida texnologiyalar bilan o‘zaro bog‘liqlik, talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasidagi interaktiv muloqot, individual ta’limga yo‘naltirilgan metodlar muhim o‘rin egallamoqda. Filologiya fanlarida yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali til va adabiyot fanlariga yangicha yondashish

imkonini beradi, bu esa ta'lim sifatini oshiradi. Shu sababli, innovatsion yondashuvlarni o‘rganish, ularning o‘qitish jarayonidagi afzalliklarini tadqiq qilish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Material va metodlar

Mazkur maqolada filologiya fanlarini o‘qitishda qo‘llaniladigan innovatsion yondashuvlar keng o‘rganildi va tahlil qilindi. Tadqiqot davomida foydalanilgan materiallar va metodlar quyidagi yo‘nalishlarni qamrab oldi:

1. Nazariy tahlil

Innovatsion yondashuvlarning ta'lim tizimiga kiritilishi bo‘yicha ilmiy maqolalar, darsliklar, xalqaro va milliy tadqiqotlar tahlil qilindi. Xususan, O‘zbekiston va xorijdagi ilg‘or ta'lim tajribalari o‘rganildi. Shu jumladan, innovatsion pedagogik texnologiyalar, masofaviy va aralash ta'lim tizimlari bo‘yicha fundamental ilmiy tadqiqotlar chuqur tahlil qilindi. Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim jarayonida interfaol usullar va texnologiyalarning rivojlanishi haqidagi zamonaviy adabiyotlar tahliliga alohida e'tibor qaratildi.

2. So‘rov va intervyular

Tadqiqot davomida ta'lim jarayoniga jalb qilingan o‘qituvchilar va talabalar bilan so‘rov va intervyular o‘tkazildi. Talabalar orasida innovatsion usullarning samaradorligini aniqlash maqsadida so‘rovnoma tayyorlandi. Ushbu so‘rovnomalar yordamida talabalar qanday usullar orqali yaxshiroq o‘zlashtirishlari va qaysi texnologiyalardan foydalanish ular uchun qulay ekanligi aniqlab olindi. Intervyular orqali o‘qituvchilar innovatsion metodlarni joriy qilishda duch kelgan qiyinchiliklar va ularning o‘qitish jarayoniga ta'siri haqida o‘z fikrlarini bildirishdi.

3. Eksperimental metod

Filologiya fanlari bo‘yicha bir nechta darslarda eksperiment sifatida innovatsion metodlar qo‘llanildi. Eksperiment guruhlariga interfaol o‘qitish usullari (diskussiya, muammoli ta'lim, klaster usuli) va zamonaviy texnologiyalar (video darslar, PowerPoint taqdimotlari, elektron kitoblar) yordamida darslar o‘tkazildi. Natijalar an'anaviy usulda ta'lim olayotgan nazorat guruhlari bilan taqqoslandi va innovatsion metodlarning samaradorligi kuzatildi.

4. Taqqoslash metodlari

Tadqiqot davomida an'anaviy va innovatsion ta'lim usullari solishtirildi. Ushbu taqqoslashda dars jarayonining samaradorligi, talabalar o'qituvchilar bilan o'zaro aloqasi va o'quv materiallarini o'zlashtirish tezligi kabi omillar hisobga olindi. Innovatsion yondashuvlar qo'llanilgan guruhlar va an'anaviy usullar bilan ta'lim olayotgan guruhlar o'rtasidagi farqlar o'rganilib, yakuniy natijalar tahlil qilindi.

5. Pedagogik kuzatish

Tadqiqot davomida pedagogik kuzatish usuli qo'llanildi. Innovatsion metodlar qo'llanilgan darslarda talabalarning faolligi, o'quv materialiga qiziqishi va mustaqil fikrlash qobiliyatlari baholandi. O'qituvchilar tomonidan dars jarayonida innovatsion texnologiyalar, interaktiv vositalar, masofaviy ta'lim platformalaridan foydalanish kuzatilib, ularning samaradorligi tahlil qilindi. Shu bilan birga, talabalar innovatsion metodlarni qabul qilish darajasi va ular orqali materialni o'zlashtirish ko'rsatkichlari baholandi.

6. Statistik tahlil

Eksperimentlar natijasida olingan ma'lumotlar statistik tahlil qilindi. Talabalar bilim darajasi va bilimni o'zlashtirish tezligi an'anaviy va innovatsion usullar bilan o'qitilgan guruhlar orasida qiyoslandi. Statistik ma'lumotlar asosida innovatsion metodlar qo'llanilgan darslarning samaradorligi raqamli ko'rsatkichlar bilan ifoda etildi. Bu jarayonda talabalar baholari, test natijalari va mustaqil ishlarni bajarish darajasi asos qilib olindi. Olingan statistik natijalar asosida umumiy xulosalar chiqarildi.

7. Masofaviy ta'lim tizimlarining tahlili

Tadqiqot davomida masofaviy ta'lim tizimlari, xususan, Zoom, Google Classroom, Moodle kabi platformalar qo'llanildi va ularning ta'lim jarayonidagi afzalliklari va kamchiliklari o'rganildi. Talabalar va o'qituvchilar bu platformalardan qanday foydalangani, texnologik vositalar yordamida ta'lim jarayonida yuzaga kelgan o'zgarishlar kuzatildi. Shu bilan birga, masofaviy ta'lim talabalar orasida bilim olishdagi individual yondashuvlarning rivojlanishiga qanday ta'sir qilgani o'rganildi.

Mazkur metodlar yordamida olingan ma'lumotlar filologiya fanlarini o‘qitishda innovatsion yondashuvlar samaradorligini aniqlashda va ularning ta'lim jarayonidagi o‘rnini belgilashda muhim manba bo‘lib xizmat qildi.

Olingan natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, filologiya fanlarini o‘qitishda innovatsion yondashuvlar ta'lim jarayonining samaradorligini oshiruvchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo‘ldi. Quyida ushbu yondashuvlar va ularning natijalari batafsil tahlil qilinadi:

1. Interfaol o‘qitish metodlari samaradorligi. An'anaviy metodlarda o‘qituvchi asosiy axborot manbai hisoblangan bo‘lsa, interfaol usullar orqali talabalar mustaqil ravishda axborot qidirishi va uni tahlil qilishi mumkin. Rolli o‘yinlar, muhokama klublari va loyihaviy darslar filologiya fanlarida til va adabiyot haqida ko‘proq ma'lumot olishda juda samarali ekani kuzatildi. Ushbu usullar talabalar bilim olish jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi.

2. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish natijalari. Filologiya fanlari darslarida texnologik vositalardan foydalanish ko‘proq e'tiborni jalb qiladi. Masalan, video va audio materiallardan foydalanish o‘quvchilar uchun axborot qabul qilishni qiziqarli va samarali qilishini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, PowerPoint taqdimotlari va interaktiv doskalar dars jarayonini boyitdi. Talabalar materialni o‘zlashtirishda ko‘rish va eshitish kanallari orqali axborotni qabul qilishlari tufayli ularning qiziqishi oshdi va darsdagi faoliyati yanada faollashdi.

3. Masofaviy ta'lim imkoniyatlari va natijalari. Pandemiya davrida masofaviy ta'limning keng qo‘llanilishi filologiya fanlarida ham yangi imkoniyatlarni ochdi. Onlayn ta'lim platformalari, masalan, Zoom, Google Classroom va Microsoft Teams orqali darslar tashkil etildi. Bu nafaqat ta'lim jarayonini uzluksiz davom ettirishga yordam berdi, balki talabalarni mustaqil ishlashga ham o‘rgatdi. Masofaviy ta'lim orqali talabalar o‘zlariga qulay vaqtda ta'lim olish imkoniyatiga ega bo‘lishdi, bu esa o‘z-o‘zini boshqarish va intizomiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berdi.

4. Yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash natijalari. “Blended learning” (aralash ta‘lim) filologiya fanlari o‘qitishda muhim o‘rin tutadi. Bu usulda darsning bir qismi an‘anaviy tarzda sinfda o‘tilsa, qolgan qismi onlayn tarzda mustaqil o‘rganiladi. Ushbu yondashuv talabalar orasida juda katta muvaffaqiyatga erishdi, chunki ular o‘z bilimi darajasiga qarab mustaqil o‘qish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Aralash ta‘lim jarayonida talabalarning mas‘uliyat hissi oshdi va ularning bilim olishga bo‘lgan qiziqishi ortdi.

Xulosa

Filologiya fanlarini o‘qitishda innovatsion yondashuvlar nafaqat ta‘lim samaradorligini oshiradi, balki talabalarning faolligi va ijodkorligini ham rivojlantiradi. Interfaol o‘qitish metodlari, zamonaviy texnologiyalar va masofaviy ta‘lim imkoniyatlari o‘quv jarayonini boyitadi va unga yangi yondashuvlarni kiritadi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida axborotning ko‘rinarli va eshitiladigan shaklda taqdim etilishi bilim olish jarayonini qiziqarliroq qiladi, talabalar esa darsda yanada faollashadilar. Masofaviy ta‘lim orqali esa talabalar o‘zlariga mos vaqtda ta‘lim olish imkoniyatiga ega bo‘ladilar, bu esa ta‘limning individualizatsiya jarayoniga katta hissa qo‘shadi. Umuman olganda, innovatsion yondashuvlar kelajakda filologiya fanlarini o‘qitishda keng qo‘llanilishi kutilmoqda, bu esa ta‘lim sifatini oshirishda va global raqobatda o‘z o‘rnini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdullayev B. “Blended learning: Filologiya fanlarida samaradorlik.” Ta‘lim innovatsiyalari jurnal, 2022.
2. Djalilova N. “Zamonaviy darslarni interfaol usullar bilan tashkil etish.” Filologiya va ta‘lim, 2020.
3. Karimov S. “Masofaviy ta‘limda filologik fanlar o‘qitishining xususiyatlari.” O‘zbekiston ta‘lim tizimi ilmiy-nazariy konferensiyasi materiallari, 2021.
4. Xodjayev A. “Pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlar.” Toshkent, 2022.
5. Yuldasheva Z. “Oliy ta‘limda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash.” Filologiya va Pedagogika jurnali, 2023.